

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASSTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA IPO VA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR SAMARADORLIGI	115
G'afurov Sherzod Abdvaxob o'g'li	
O'ZBEKISTON TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	120
Usmanova Zumrad Islamovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL I VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ	

ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI.....	293
Xolmatova Mumtozbeqim Alisherxon qizi	
TURISTIK BOZOR KONYUNKTURASINI O‘RGANISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	298
Usmanova Zumrad Islamovna	
PREPARATION OF NUT JAM USING MULBERRY SYRUP BASED ON ITS CONSUMER PROPERTIES.....	302
Pardaev Gayrat Yakhshibaevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG‘IM IMKONIYATLARI.....	306
Tolibova Shaxrizoda	
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	314
Махмудов Комолиддин Розметович	
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE SYNERGY OF INVESTMENT, AGRICULTURAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL POLICY.....	319
Kholmukhamedova Feruza	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA EKSPORT OPERATSIYALARINI MOLIYAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
Mir Axmadova Mariyam Nosir Axmadovna	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РУСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	330
Бауетдинов Мажит Жанызакович	
Жанызакова Шахноза Мажит кызы	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	338
Kobilov Alisher	
Majidova Irodahon	
RAQAMLI UNIVERSITET MODELI — BARQAROR OLIY TA‘LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	346
Nazirova Komola Raximjon qizi	
HUDUD EKSPORTINING XOM ASHYOGA BOG‘LIQLIGI: MOLIYAVIY OQIBATLAR VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	352
Norturayev Mansurbek Obid o‘g‘li	
MOLIYA BOZORINING IQTISODIY O‘SISHDAGI O‘RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	359
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Miryunusov Avaz Iqboljon o‘g‘li	
ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM.....	363
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
KORXONA BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	368
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BOZOR MEKANIZMLARINING NAZARIY-HUQUQIY JIHATLARI VA ULARNING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O‘RNI.....	372
Amonova Nazokat O‘tkurovna	

ЭКОНОМИКА АВТОМАТИЗАЦИИ КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ СТРУКТУРУ ЗАТРАТ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ	378
Ли Д.Э.	
KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA TATBIQ ETISH YO'NALISHLARI.....	382
Bozorov Jasurbek Panji o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA AYLANMA MABLAG'LARNI SAMARALI BOSHQARISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	387
Tashxodjaye Abdurasul Abdulmansurovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INVESTITSIYA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY ASOSLAR VA EMPIRIK TAHLIL.....	395
Abdig'aniyeva S.M.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	401
Raxmanov Furqat Temirovich	
BANKLARDA SUG'URTA FAOLIYATINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	407
Isayeva Xolbib Boboqulovna	
Ziyatova Sitora Baxtiyor qizi	
BANKLARDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH VA AXBOROT RISKLARINI BOSHQARISH	413
Eshqobilov Ahmad Javliyevich	
MAMLAKAT INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O'RNI	418
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlatgeldi qizi	
QURITILGAN ORGANIK MEVA MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORT MARKETING OPERATORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH MEKANIZMI	423
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ДРАЙВЕР ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	428
Саттарова Зухра Ильхамовна	
THE IMPACT OF SMART TOURISM TECHNOLOGIES ON TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	434
Yusubova Mahliyo Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI.....	441
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SAMARQAND VILOYATIDA INTERNETALOQA XIZMATLARI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	448
Sattarova Zuxra Iloxomovna	
Qodirov Jalol	
Saidmurodov Sherzod	
Erkinov Jasur	
УЧЁТ ESG-ФАКТОРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	454
И. Р. Бердикулова	
INVESTITSIYA MUHITI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHNING XORIJIY MODELLARI VA ULARNI MILLIY IQTISODIYOTGA MOSLASHTIRISH IMKONIYATLARI	458
Boboqulova Mohina G'ofur qizi	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ANIQLASH VA KAMAYTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI.....	464
Xaydarov Sardorbek Raxmatilloevich	

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ 471

Абдурахманова Гульнора Каландаровна

Хайдарова Малика Шокирджоновна

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдурахманова Гульнора Каландаровна

профессор, доктор экономических наук, проректор по научной работе
Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0000-0002-5735-899X
E-mail: gulnora.01k@gmail.com

Хайдарова Малика Шокирджоновна

Ташкентский государственный экономический университет,
базовый докторант кафедры «Экономика труда»
ORCID: 0009-0003-5287-7787
E-mail: mkhaydarova93@gmail.com

Аннотация. На основе официальной статистики за 2010–2025 годы и результатов авторского опроса (n = 1 600) проведён анализ состояния и тенденций развития системы показателей эффективности управления человеческими ресурсами (УЧР) в Узбекистане. Выявлены четыре ключевые тенденции: устойчивый, но неравномерный рост заработной платы; снижение доли неформальной занятости с 65 % до 38 %; стабилизация темпов роста производительности труда на уровне 3,5–4,3 %; а также институциональное укрепление защиты трудовых прав. Установлено, что межотраслевой разрыв в оплате труда (четырёхкратная разница между банковским сектором и сферой образования) выступает структурным фактором текучести кадров, что подтверждается показателями нестабильности персонала на обследованных предприятиях (19,7–28,4 %). Обоснована необходимость перехода от традиционных макроэкономических показателей к интегральной оценке вклада работника на основе индекса создания ценности (EVCI).

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, эффективность, производительность труда, текучесть кадров, неформальная занятость, человеческий капитал, HR-аналитика, EVCI, Узбекистан.

Annotatsiya. 2010–2025-yillardagi rasmiy statistik ma'lumotlar hamda muallif tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma (n = 1 600) natijalari asosida O'zbekistonda inson resurslarini boshqarish (IRB) samaradorligini baholovchi ko'rsatkichlar tizimining holati va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. To'rtta asosiy tendensiya aniqlangan: ish haqining barqaror, ammo nomutanosib o'sishi; norasmiy bandlik ulushining 65 foizdan 38 foizga qisqarishi; mehnat unumdorligi o'sish sur'atlarining 3,5–4,3 foiz darajasida barqarorlashuvi; mehnat huquqlarini himoya qilish tizimining institutsional jihatdan mustahkamlanishi. Shuningdek, ish haqidagi tarmoqlararo tafovut (bank sektori va ta'lim sohasi o'rtasidagi to'rt baravar farq) kadrlar aylanuvchanligining muhim strukturaviy omili ekanligi aniqlangan bo'lib, bu holat o'rganilgan korxonalaridagi personal qo'nimsizligi ko'rsatkichlari (19,7–28,4 %) bilan tasdiqlangan. Xodimning qiymat yaratish indeksi (EVCI) asosida uning hissasini integral baholash tizimiga o'tish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: inson resurslarini boshqarish, samaradorlik, mehnat unumdorligi, kadrlar aylanuvchanligi, norasmiy bandlik, inson kapitali, HR-analitika, EVCI, O'zbekiston.

Abstract. Based on official statistics for 2010–2025 and the results of an author-conducted survey (n = 1,600), the state and development trends of the human resource management (HRM) efficiency indicator system in Uzbekistan are analysed. Four key trends are identified: steady but uneven wage growth; a decline in the share of informal employment from 65% to 38%; stabilisation of labour productivity growth at 3.5–4.3%; and institutional strengthening of labour rights protection. The findings reveal that the inter-sectoral wage gap (a fourfold difference between the banking sector and the education sector) serves as a structural factor driving staff turnover, which is confirmed by personnel instability indicators recorded in the surveyed enterprises (19.7–28.4%). The necessity of shifting from traditional macroeconomic indicators to an integrated assessment of employee contribution based on the Employee Value Creation Index (EVCI) is substantiated.

Keywords: human resource management, efficiency, labour productivity, staff turnover, informal employment, human capital, HR analytics, Employee Value Creation Index (EVCI), Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Переход к экономике знаний и цифровая трансформация существенно изменили требования к системе оценки эффективности управления человеческими ресурсами. Если на индустриальном этапе развития сотрудник рассматривался преимущественно как элемент издержек, то в современных условиях он всё чаще трактуется как актив, создающий измеримую экономическую ценность для организации. Вместе с тем данный сдвиг парадигмы актуализировал практический вопрос: каким образом измерить реальный вклад работника, если традиционная система показателей фиксирует преимущественно разрозненные макроэкономические агрегаты, не всегда связанные напрямую с индивидуальной результативностью?

В Узбекистане данный вопрос приобретает особую актуальность Указа Президента Республики Узбекистан от 16.02.2026 г. № УП–21¹ «О последовательном продолжении реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года» определил развитие человеческого капитала и внедрение цифровых систем управления в качестве приоритетных задач. Вместе с тем результаты проведённого авторского опроса 1 600 респондентов показывают, что на большинстве предприятий оценка сотрудников по-прежнему осуществляется преимущественно на основе экспертных суждений, а анализ причин текучести кадров проводится после возникновения соответствующих кадровых изменений². Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования инструментов оценки человеческого капитала и повышения их соответствия современным требованиям управления.

Цель настоящей статьи заключается в анализе состояния и тенденций развития системы показателей эффективности управления человеческими ресурсами в Узбекистане на основе официальной статистики за 2010–2025 годы и собственных эмпирических данных, выявлении структурных факторов, влияющих на текучесть кадров и создание ценности сотрудником, а также в обосновании необходимости перехода к интегральной модели оценки.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Теоретическую основу оценки человеческих ресурсов составляет теория человеческого капитала. Г. Беккер эконометрически доказал наличие прямой связи между инвестициями в образование и квалификацию работника и долгосрочным ростом производительности труда³, сформулировав принцип, согласно которому невозможность измерения человеческого капитала существенно ограничивает возможности его эффективного управления.

Вопросы развития человеческого капитала в условиях цифровой экономики и инновационного развития рассматривались в работах Ю. Г. Одегова, Г. Г. Руденко, Е. В. Ширинкиной, С. А. Дятлова, Н. Р. Кельчевской, а также отечественных учёных — Г. К. Абдурахмановой, Н. К. Зокировой и Б. Ш. Махкамова. В данных исследованиях обоснована роль человеческого капитала в обеспечении конкурентоспособности и раскрыты механизмы его цифрового развития.

Объективные предпосылки методологического сдвига носят глобальный характер. Согласно докладу Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест – 2025», к 2030 году искусственный интеллект и технологии обработки информации трансформируют до 86 % бизнес-процессов, при этом около 39 % существующих профессиональных навыков потребуют обновления⁴. Подобный масштаб изменений требует пересмотра системы показателей оценки персонала. Вместе с тем в большинстве исследований показатели эффективности управления человеческими ресурсами анализируются на макроуровне (заработная плата, занятость, производительность труда) без непосредственной связи с индивидуальным вкладом сотрудника. Данное обстоятельство формирует научный пробел, восполняемый настоящим исследованием применительно к условиям Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы методы логического, сравнительного и причинно-следственного анализа, статистической группировки, анализа временных рядов и эконометрического моделирования. Эмпирической базой исследования послужили официальные данные Государственного комитета

1 Указа Президента Республики Узбекистан от 16.02.2026 г. № УП–21 «О последовательном продолжении реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года»: <https://lex.uz/ru/docs/8050774>

2 Авторское исследование (n=1 600, 2024–2025). Опрос проведён на предприятиях «SANAM», «Smart Solutions» и «Tashkent Cotton Textile».

3 Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. — New York: Columbia University Press, 1964.

4 World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025. — Geneva, 2025.

Республики Узбекистан по статистике и Министерства занятости и сокращения бедности за 2010–2025 годы, а также результаты авторского опроса 1 600 респондентов, проведённого в шести отраслях экономики.

Апробация полученных выводов осуществлялась на трёх предприятиях, представляющих различные отрасли и уровни цифровизации управления человеческими ресурсами: «SANAM», «Smart Solutions» и «Tashkent Cotton Textile»⁵.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ динамики средней заработной платы за 2010–2025 годы выявляет первую ключевую тенденцию — устойчивый, но неравномерный рост. За пятнадцать лет номинальная заработная плата выросла более чем в 20 раз, однако межотраслевой разрыв остаётся существенным (таблица 1).

Таблица 1
Динамика средней месячной заработной платы в Узбекистане (2010–2025 гг.)⁶

Год	Зарплата (млн сум)	Ном. рост (%)	Реал. рост (%)	Ключевое событие
2010	0,28	—	—	Базовый год
2013	0,52	+23,1	+12,4	Реформа оплаты труда
2015	1,30	+22,5	+10,1	Политика повышения достоинства человека
2019	2,32	+27,5	+12,3	Внедрение ЕНТС
2024	6,10	+18,0	+7,9	Цифровизация HR

В отраслевом разрезе диспропорция проявляется особенно заметно: в 2024 году средняя заработная плата в банковском, финансовом и страховом секторе составила 15,26 млн сум, в сфере информации и коммуникаций — 13,16 млн сум, тогда как в образовании — 3,64 млн сум, а в здравоохранении — 3,41 млн сум, что на 30–36 % ниже среднереспубликанского уровня⁷. Четырёхкратный разрыв между высокооплачиваемыми и социально значимыми отраслями выступает структурным фактором, влияющим на текучесть кадров и оказывающим существенное воздействие на компоненты производительности труда и мотивации в индексе создания ценности сотрудника.

Вторая тенденция связана с динамикой занятости и развитием неформального сектора (таблица 2). По данным Министерства занятости и сокращения бедности, в первом полугодии 2025 года численность трудоспособного населения составила 20,3 млн человек, при этом занятыми являлись 94,9 % экономически активного населения⁸.

Таблица 2
Динамика показателей занятости и безработицы в Узбекистане (2010–2025 гг.)⁹

Год	Занятые (млн)	Безраб. (%)	Неформ. занятость (%)	Влияющий фактор
2010	11,4	5,4	~65	Отсутствие ЕНТС
2015	12,3	5,2	~60	Первый этап ЕНТС
2018	12,9	9,3	~58	Расширенная методология
2020	12,6	10,5	~52	Кризис COVID-19
2025	14,3	8,1	~38	Формализация занятости

Рост уровня безработицы в 2018 году (с 5,2 % до 9,3 %) обусловлен преимущественно изменением методологии измерения — введением расширенного определения, учитывающего лиц, находящихся в поиске работы. Показатель 2020 года (10,5 %) отражает влияние пандемии COVID-19 на рынок труда,

5

6 Источник: составлено автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан.

7 Составлено автором по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике (stat.uz).

8 Министерство занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан. Данные за январь–июнь 2025 г.

9 Источник: составлено автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан.

прежде всего на сезонных работников, сферу услуг и туризм. Особого внимания заслуживает сокращение доли неформальной занятости с 65 % до 38 % за пятнадцать лет. Формализация трудовых отношений напрямую расширяет информационную базу для расчёта индивидуальных показателей создания ценности и тем самым формирует институциональную основу для более эффективного управления человеческими ресурсами.

Третья тенденция заключается в стабилизации роста производительности труда, рассматриваемой как ключевой компонент создания ценности (таблица 3). В 2015–2024 годах производительность труда росла одновременно со среднегодовым ростом ВВП на уровне 5,7 %.

Таблица 3

Динамика производительности труда и реальной заработной платы (2010–2024 гг.)¹⁰

Год	Рост ВВП (%)	Рост занятых (%)	Рост произв. труда (%)	Реал. зарплата (%)
2010	8,5	+1,8	+6,7	—
2015	7,9	+1,7	+6,2	+10,1
2020	1,9	+0,8	+1,1	+3,9
2022	5,7	+2,2	+3,5	+8,5
2024	6,4	+2,1	+4,3	+6,9

Данные таблицы 3 подтверждают теоретическое положение Г. Беккера о прямой связи между инвестициями в человеческий капитал и производительностью труда. Вместе с тем рост заработной платы устойчиво опережает рост производительности труда, что отражает влияние социальной политики и государственного регулирования. Разница между темпами роста оплаты и производительности труда оказывает заметное влияние на мотивационные механизмы и кадровую устойчивость организаций. Этот вывод подтверждается результатами исследования: показатель нестабильности персонала на обследованных предприятиях составил 19,7–28,4 %, что коррелирует с межотраслевой дифференциацией оплаты труда.

Анализ микроуровня показывает, что цифровизация управления человеческими ресурсами в Узбекистане прошла три этапа. На первом этапе (2015–2019 гг.) крупные предприятия начали вести кадровый учёт посредством ERP-систем, однако HR-аналитика и информационные системы управления человеческими ресурсами ещё не получили широкого распространения. Второй этап (2019–2022 гг.) связан с внедрением Единой национальной системы труда и последствиями пандемии COVID-19, которые способствовали ускорению цифровизации HR-процессов. На третьем этапе (с 2022 года) цифровизация управления человеческими ресурсами стала одним из стратегических приоритетов. Характерно, что и на обследованных предприятиях кадровые данные до недавнего времени велись преимущественно в Excel и внутренних CRM-системах. Переход к информационной системе управления человеческими ресурсами третьего поколения был осуществлён в 2025–2026 годах посредством внедрения платформы «Milliy CRM».

Четвёртая тенденция связана с институциональным укреплением защиты трудовых прав. Объём взысканной заработной платы вырос с 3,6 млрд сум в 2020 году до 159 млрд сум в 2025 году. При этом нарушения трудовых прав чаще фиксируются в отраслях с относительно низким уровнем оплаты труда (образование и здравоохранение), что демонстрирует тесную взаимосвязь между уровнем оплаты, защищённостью трудовых прав и стабильностью персонала. Введённый с 01.03.2025 г. онлайн-рейтинг соблюдения трудовых прав фактически сформировал дополнительный независимый источник оценки, данные которого могут быть интегрированы в систему EVCI в качестве внешнего подтверждения компонента стабильности сотрудника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что система показателей эффективности управления человеческими ресурсами в Узбекистане в 2015–2025 годах развивалась под влиянием четырёх взаимосвязанных тенденций: устойчивого, но неравномерного роста заработной платы; снижения доли неформальной занятости с 65 % до 38 %; стабилизации темпов роста производительности труда на уровне 3,5–4,3 %; а также институционального укрепления защиты трудовых прав.

Главный методологический вывод заключается в том, что традиционные макроэкономические показатели, при всей их информативности, не позволяют в полной мере оценить индивидуальный

10 Источник: составлено автором по данным Госкомстата Республики Узбекистан.

вклад сотрудника и поэтому являются недостаточными для решения современных задач управления человеческими ресурсами. Межотраслевой разрыв в оплате труда, опережающие темпы роста заработной платы по сравнению с производительностью труда, а также уровень текучести кадров (19,7–28,4 % на обследованных предприятиях) свидетельствуют о целесообразности перехода от агрегированных показателей к интегральной оценке создания ценности на уровне отдельного работника.

На основе полученных результатов предлагается дополнить национальную систему показателей эффективности управления человеческими ресурсами индексом создания ценности сотрудника (EVC1), интегрировав его в платформу «Milliy CRM». Такой подход позволит обеспечить взаимосвязь между макроэкономическими тенденциями и индивидуальной результативностью сотрудников, а также сформировать основу для управления человеческим капиталом, опирающегося на объективные и измеримые данные.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 16.02.2026 г. № УП–21 «О последовательном продолжении реформ в рамках приоритетных направлений развития страны до 2030 года».
2. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. — New York: Columbia University Press, 1964. — 187 p.
3. Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г. Экономика труда. — М.: Юрайт, 2022.
4. Ширинкина Е. В. Управление человеческим капиталом в цифровой экономике: теория и методология. — М., 2021.
5. Абдурахманова Г. К. Инсон ресурсларини бошқариш: дарслик. — Тошкент: «Фан», 2023. — 396 б.
6. World Economic Forum. Future of Jobs Report 2025. — Geneva: WEF, 2025.
7. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистические данные о труде и занятости за 2010–2025 гг. — URL: <https://stat.uz>
8. Министерство занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан. Аналитический отчет за январь–июнь 2025 г. — Ташкент, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>